

XITOIY MIFOLOGIYASIDA AFSONAVIY XUDOLAR HAQIDAGI MIFLAR

Yalgasheva Shoxsanam Faxridinovna

Samarqand davlat chet tillar instituti xitoy tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10664719>

Annotatsiya

Maqolada Xitoy adabiyoti miflarida uchaydigan xudolar va ularning turli xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Shu bilan bir qatorda xitoy adabiyoti mifalogik qahramonlari ko'rsatib beriladi. Mazkur maqolada xitoy mifologiyasi, diniy obrazlari va ularning o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Xudolar olami, diniy timsollar, Sun sulolasi, "Tog'lar va dengizlar kitobi", Pangu

Xitoyda ibtidoiy odamlar animizm va ruhning o'lmasligiga e'tiqod qilganlar. Faqat keyinroq, ibtidoiy odamlar Xudolar olamini va ularning turmush tarzini o'zlarining turmush tarzi va ehtiyojlariga ko'ra tasavvur qilib ixtiro qilganlar hamda Xudolarga ruhiy holatlarini bilan bog'lanishga harakat qilganlar.

Xudolarning ham insonlar bilan bir xil ehtiyojlari, quvonch va qayg'ulari bor deb o'ylashgan, ular odamlar va xudolar o'rtasidagi munosabatlarni amalga oshirish ruhlarga sig'inish jarayonida bir qator marosimlarni o'tkazishni yo'lga qo'yganlar. Xudolarni rozi qilish uchun marosimlar, ibodatlar, maqtoqlar va boshqa marosimlardan foydalanishga harakat qilganlar va bu jarayonlar Xudolarga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylashgan. Faqat shu vaqtda inson va Xudo o'rtasidagi munosabatlar o'rnatilishi va haqiqiy ma'noda din paydo bo'lishi mumkin deb hisoblashgan. Shuning uchun diniy marosimlar va dinlar bir vaqtda vujudga kelgan.

Qadimgi xitoy miflari tematik jihatdan asosan insonni qurshagan tabiatning turli-tuman sirli hodisalari, ilohlar va yovuz ruhlar haqidagi afsonalarga va go'yoki qadim zamonlarda Xitoyda yashagan va ko'pincha ijtimoiy kuchlarning timsoli sanalgan fantastik mavjudotlarning jasoratlarini haqidagi afsonalarga bo'linadi. Xitoylik mualliflarning adabiyotshunoslikka oid hozirgi asarlarida miflar (shenxua), afsonalar (chuanshuo) va umrboqiy jonotlar haqida rivoyatlar (syaxua) farqlanadi, lekin qadimgi xitoy folklorining bu janrlari o'rtasida aniq chegara o'tkazish ba'zan juda qiyin. Boz ustiga turli adabiy manbalarda ayni bir predmetlar turlicha ifodalanadi. Shu narsa diqqatga sazovorki, bizgacha nisbatan to'liq holda yetib kelgan qadimgi Yunoniston va qadimgi Hindiston miflaridan farqli o'laroq, xitoy mifologiyasi yagona to'plamga birlashtirilmagan ayrim rivoyatlar yoki ularning turli kitoblar bo'ylab sochilib

ketgan parchalari tarzida saqlanib qolgan. Lu Sin xitoy nasri tarixiga oid asarida buning sabablaridan biri sifatida konfutsiychilarning qadimgi miflar va rivoyatlarni tarixiy solnomalar andozasiga ko'ra qayta ishlash odatini ko'rsatadi. Konfutsiychilar amalga oshirgan o'zgartirishlar natijasida afsonaviy shaxslar tarixiy arboblarga aylangan, mif fantastika, poetik to'qima unsurlarini yo'qotgan. Jumladan, afsonaviy podsho Xuan-di haqidagi qadimgi mifda uning to'rt qiyofasi bo'lganligi qayd etiladi. Ammo, qadimgi manbalarda aytilishicha, aynan Konfutsiy "to'rt qiyofa" iborasini aynan emas, balki Xuan-di Xitoyda tinchlik-totuvlikni barqaror etish uchun "to'rt kishini to'rt yoqqa yuborgan" degan ma'noda tushunish lozimligini ta'kidlagan. Konfutsiychilar shu jumladan Sun sulolasi davrigacha (X-XIII asrlar) miflarni tarixiy syujetlarga aylantirishda davom etganlari ma'lum. Ammo, boshqa tadqiqotchilar fikriga ko'ra, xitoy miflarining tarqoqligi sababi konfutsiychilik degan taxmin uncha ishonarli emas. Bu yerda bir savol tug'iladi: nima uchun konfutsiychilik ta'qib ostiga olingan va badiiy ijod taqdirida hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin bo'lmagan Sin sulolasi davri (miloddan avvalgi III asr) olimlari miflar va afsonalarni ularning asl va to'liq holatida tiklashga harakat qilmaganlar? Bu yerda gap konfutsiychilikning mifologiyaga salbiy munosabatidagina emas, balki asl tabiati hanuzgacha aniq bo'lmay qolayotgan tarixiy holatlarda bo'lsa kerak. Yana shuni ham hisobga olish lozimki, xitoy miflari va afsonalari asrlar mobaynida og'izdan-og'izga o'tish jarayonida sezilarli darajada o'zgargan. Bunga, jumladan, Si-van-mu haqidagi mif misol bo'lishi mumkin. "Shanxayszin" – "Tog'lar va dengizlar kitobi" yodgorligida Si-van-mu "qoplon dumi va yo'lbars tishlariga ega bo'lgan" yovuz va berahm mavjudot sifatida aks ettirilgan. Qadimgi faylasuf Xuaynan-szi (miloddan avvalgi II asr) tavsifida Si-van-mu, aksincha, umrboqiylik siridan xabardor yaxshi ruh "shen" timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Nihoyat, mashhur muarrix va olim Ban Gu (milodiy I asr) qalamiga mansub deb hisoblanadigan "U Xan haqidagi afsonalar" da Si-van-mu go'zal malikaga aylanadi. Bunday "evrilishlar" qadimgi xitoy mifologiyasining boshqa qahramonlari, xususan Nyuyvaga ham xos. Maxluqlar insoniy qiyofa kasb etishida aynan miflarni o'z ijtimoiy-tarixiy vazifalari, axloqiy-ma'naviy qarashlariga muvofiq qadimgi solnomalar tarzida qayta ishlagan konfutsiychilar muayyan rol o'ynagan bo'lsa kerak. Xitoy mifologiyasida olamning va yerda hayotning kelib chiqishi mavzusi ko'zga ko'rinadigan o'rinni egallaydi.

Xitoyda keng tarqalgan va bizgacha faqat milodiy III asrga mansub bo'lgan manbalar orqali yetib kelgan mifologik farazlardan biriga ko'ra, olam in va yan kosmik kuchlari ta'siri natijasida emas, balki birinchi inson, xitoy

kosmogoniyasining buyuk qahramonlaridan biri Pangu irodasi va qo'llari bilan yaratilgan. Afsonaviy hikoyatlarda yozilishicha, Pangu zulmatli xaosdan "osmon va yer" ni ajratishga muvaffaq bo'lgan va Xitoyning birinchi podshosiga aylangan. Turli davrlarga mansub manbalarda Panguning turli xil tasvirlariga duch kelish mumkin. Bu ayniqsa oxirgi daocha talqinlarga tegishli. Bu yerda u bo'yi g'ayritabiiy darajada past, bir qo'lida bolg'a, ikkinchisida – pichoq ushlagan ikki shoxli odam siymosida namoyon bo'ladi. Ko'rsatilgan asboblar olamni yaratuvchi faoliyatining xususiyatiga ishora qiladi. Ba'zan bolg'a va pichoq naturfalsafiy tushunchasi xitoycha manbalarda in va yan o'zaro ta'siri bilan bog'liq bo'lgan "hayot kuchi" sifatida talqin qilinadi. Pangu ismi ikki iyeroglifdan iborat: birinchi iyeroglif – "pan" "qattiq qobiq", "tuxum po'chog'i" degan ma'noni, ikkinchi iyeroglif – "gu" "qadimgi", "ko'hna" degan ma'noni anglatadi. Pangu bir qo'lida "Quyosh"ni, ikkinchi qo'lida – "Oy" ni ushlagan ko'rinishda tasvirlanadi. Keyingi davrlardagi manbalarda Pangu ba'zan ajdar, qaqnus, yakkashox va toshbaqa kabi afsonaviy jonzoqlar davrasida tasvirlanadi. Afsonaga ko'ra, olamni yaratish va yerda hayotni yo'lga qo'yishga Pangu o'n sakkiz ming yilni sarflagan. Pangu tinimsiz mehnat qilish jarayonida "yer va osmon" dan tashqari quyosh, oy, yulduzlarni yaratgan. Koinot vujudga kelgan. Shuning barobarida Pangu ham o'sib borgan. Uning bo'yi har kuni besh qarichga o'sgan. O'zining buyuk mehnati poyoniga yetganidan keyingina Pangu koinotning cheksiz qa'riga singib, izziz yo'qolgan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J. «История китайской литературы», тт. 1-4. – Пекин, 1959; «История китайской литературы», тт. 1-3. – Пекин, 1962. -С. 182.
2. J. Ziyamuxamedov. "Xitoy adabiyoti tarixi janrlar tipologiyasi". -Toshkent.: 2015, -B. 156.
3. J. Ziyamuxamedov. "Xitoy dramaturgiyasi". -Toshkent.: 2010, -B. 30.
4. Lun Yuy. "Suhbat va mulohazalar". -Toshkent.: 2014, -B. 67.
5. Radjabov , D. R., & Akhmedov, S. I. (2023). The Beliefs of the Ancient Japanese Peoples, Japanese Traditions and Life. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 4(4), 91-93. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/4VGES5>
6. Лу Синь. Собр. соч. в 20-ти томах. – Шанхай.: 1948. -С. 98.
7. N. G'. Nizomiddinov "Qadimgi xitoy tarixi, diniy e'tiqodi va madaniyati" . -Toshkent.: 2014, -B. 187.

